

SISTEMAS AGROFORESTALES MIXTOS: ESPECIES DE ÁRBOLES PIONEROS DE RÁPIDO CRECIMIENTO COMBINADAS CON VALIOSAS PLANTAS LEÑOSAS

Sistemas agroforestales mixtos y sus resultados:
1. Vista aérea de un sistema diversificado 2. Vista lateral de un sistema con nogales y álamos 3. Troncos de madera en bruto y productos derivados 4. Frutas, nueces y bayas como productos adicionales. (Fotos: Fischer / ZALF, generadas por IA con Playground AI y modificadas)

QUÉ Y POR QUÉ

Las prácticas agroforestales mixtas combinan árboles pioneros de rápido crecimiento como el álamo, el sauce, el aliso o el abedul con valiosas plantas leñosas como árboles frutales, de nueces o maderables en tierras cultivables o pastizales. Las especies pioneras mejoran rápidamente la estabilidad del suelo, reducen la erosión y actúan como cortavientos naturales y elementos estructurales, creando microclimas y condiciones favorables que sustentan árboles de crecimiento más lento y alto valor.

Estos sistemas multifuncionales, implementados en contextos agrosilvícolas, silvopastoriles o agrosilvopastoriles, diversifican la producción al producir madera, biomasa, frutas, nueces y otros subproductos valiosos, ofreciendo un potencial significativo para agregar valor. Se pueden gestionar de manera eficiente con maquinaria moderna. Los beneficios clave incluyen una mayor agrobiodiversidad, una mejor salud del suelo, un mayor secuestro de carbono y una mayor resiliencia climática, alineándose con los objetivos europeos de sostenibilidad.

Keywords: Mixed agroforestry systems, Fast-Growing Pioneer tree species, Value-adding woody plants, Agro-diversification

CÓMO SE ABORDA EL DESAFÍO

El establecimiento de valiosas plantas leñosas en tierras agrícolas degradadas a menudo se ve obstaculizado por suelos pobres y microclimas hostiles. Los árboles pioneros de rápido crecimiento crean refugio, ayudando a prosperar a las especies de alto valor. La agrosilvicultura bien gestionada aumenta la resiliencia a las condiciones climáticas extremas y la rentabilidad. Si bien las primeras cosechas de madera o biomasa pioneras proporcionan ingresos provisionales, las especies de alto valor agregan más valor. Además, la formación de cooperativas también puede mejorar el acceso a la maquinaria y los mercados. Aunque la agrosilvicultura mixta ofrece beneficios sustanciales a largo plazo, también plantea desafíos de gestión y recursos, que pueden abordarse mediante una planificación cuidadosa y un diseño estratégico.

Watch videos and access extra material at:

af4eu.eu

Funded by
the European Union

VENTAJAS

Ventajas ecológicas:

Mejora del suelo y del sitio: Las especies pioneras mejoran rápidamente la estructura y la fertilidad del suelo, reducen la erosión, mejoran la retención de agua y crean microclimas favorables.

Uso sostenible de la tierra: La agrosilvicultura restaura las tierras degradadas y mantiene los servicios ecosistémicos vitales.

Mejora de la biodiversidad: Las plantaciones diversas apoyan una gama más amplia de vida silvestre, lo que aumenta la polinización, el control de plagas y la salud del suelo.

Ventajas económicas:

Diversificación de ingresos y resiliencia económica: Las cosechas escalonadas (biomasa, madera, frutas, nueces) proporcionan múltiples fuentes de ingresos, lo que garantiza rendimientos a corto y largo plazo.

Costos de insumos reducidos: El control natural y mejorado del suelo y las plagas reduce la necesidad de fertilizantes minerales y pesticidas sintéticos.

Creación de valor: diversos productos apoyan las economías locales como las industrias alimentarias y forrajeras, la bioeconomía y los mercados de servicios ecosistémicos.

Resiliencia climática: Los sistemas mixtos son más robustos a los extremos climáticos y ayudan a la mitigación del clima.

Ventajas sociales e institucionales:

Fortalecimiento del desarrollo rural: Los sistemas mixtos apoyan el empleo rural y las economías locales, al tiempo que promueven paisajes atractivos a través del aumento de especies y diversidad estructural, mejorando así el valor recreativo.

Mayor seguridad de suministro: La producción integrada de alimentos, forraje, biomasa y madera fortalece las cadenas de suministro regionales y reduce la dependencia de los mercados externos.

DESVENTAJAS:

Inversión inicial: Establecer sistemas diversos requiere más capital y mano de obra que los sistemas de monocultivo.

Devoluciones retrasadas: Algunos productos (por ejemplo, madera, nueces) tardan años en madurar.

Incertidumbre del mercado: Los mercados de productos mixtos pueden ser impredecibles y requieren una adaptación continua.

Requisitos de conocimiento: El éxito depende de la experiencia técnica en el diseño y manejo agroforestal.

Complejidad de la gestión: Equilibrar las necesidades de las especies y la sucesión aumenta las demandas laborales.

RESÚMENES:

- Los sistemas agroforestales combinan árboles pioneros de rápido crecimiento con valiosas especies leñosas para generar múltiples efectos sinérgicos.
- Estos sistemas multifuncionales diversifican la producción y los ingresos, mejoran la resiliencia climática, impulsan la biodiversidad y apoyan el desarrollo rural, pero requieren una gestión cuidadosa y una mayor inversión inicial.
- Los desafíos clave incluyen retornos retrasados, incertidumbres del mercado y la necesidad de experiencia técnica, pero estos se compensan con importantes beneficios ambientales, económicos y sociales a largo plazo.

Ejemplos de sistemas agroforestales mixtos en el contexto silvoarable (A), silvopastoral (B) o agrisilvopastoral (C). El diseño del sistema se ilustra como franjas alternas de árboles pioneros de rápido crecimiento y valiosas plantas leñosas en (A) y (B), y como franjas más amplias de múltiples especies de árboles en (C). (Ilustración: Fischer / ZALF; Elementos componentes: Openclipart (CC0 1.0))

DANIEL FISCHER*

* Leibniz Center for Agricultural Landscape Research (ZALF), working group "Agricultural Economics and Ecosystem Services"

Funded by
the European Union

Este proyecto ha recibido financiación del programa de investigación e innovación HORIZON EUROPE de la Unión Europea en virtud del acuerdo de subvención n.ºGA 101086563. No obstante, las opiniones y puntos de vista expresados son exclusivamente los de los autores y no reflejan necesariamente los de la Unión Europea. Ni la Unión Europea ni la autoridad otorgante pueden ser consideradas responsables de los mismos.